

УДК 54

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АБСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

КАЛДЫБАЕВА АЛТЫНАЙ САМАТКЫЗЫ
НУРМАШЕВА ГУЛЬНАЗ РАХИМЖАНОВНА

APEC PetroTechnic Higher College

Атырау, Казахстан

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова,

Шымкент, Казахстан

***Аннотация;** В данной статье приводятся результаты анализа литературных данных по изучению методов абсорбционных процессов очистки углеводородных газов от сероводорода и углекислого газа. Приведены сравнения различных видов жидких поглотителей и изучена их эффективность в химическом производстве.*

***Ключевые слова:** углеводородные газы, абсорбция, физическая абсорбция, хемическая абсорбция, абсорбент, очистка, жидкий поглотитель, алканолламины, сероводород, углекислый газ.*

Наличие в составе углеводородных газов сероводорода и углекислых газов не позволяет применять их в качестве топливного газа для большинства энергоустановок и значительно сокращает срок службы печей подогрева нефти и паровых котлов на промыслах. Для нормальной работы газоперерабатывающих заводов, эффективности технологических операций необходима очистка газа от содержащихся в нем примесей. Абсорбционные процессы применяют для очистки газов от кислых примесей. Процесс абсорбции заключается в селективном поглощении жидкостью (абсорбентом) целевых компонентов исходной газовой смеси. Она применяется для разделения смеси, очистки и осушки различных углеводородных газов, выделения бензола, пропан-пропиленовой фракции из природных и попутных газов.

Абсорбция относится к процессу, при котором одно вещество, такое как твердое тело или жидкость, поглощает другое вещество, такое как жидкость или газ, через мельчайшие поры или промежутки между его молекулами. Поглощающая способность зависит от равновесных концентраций между газообразной и жидкой фазами. Для разбавленных концентраций многих газов и в широком интервале концентраций соотношение равновесия определяется законом Генри, который количественно определяет способность поглощения газа жидкостью [1]. Газопоглощающая установка должна обеспечивать полный контакт газа с растворителем таким образом, чтобы диффузия происходила на межфазной границе. Регенеративные процессы относятся к процессам, при которых очищающий реагент после насыщения восстанавливает свою удаляющую способность за счет изменения внешних условий.

В процессах абсорбции большое значение имеет правильный выбор абсорбента. Для длительной эксплуатации они должны соответствовать следующим требованиям:

- высокая поглощающая способность по кислым компонентам в широком диапазоне их парциального давления в газе;
- низкая растворимость в них углеводородов;
- низкая вязкость в режимах работы абсорбера для обеспечения хорошего контакта с газом;
- низкая коррозионная активность;
- высокая стойкость к возможным побочным химическим реакциям с различными примесями;
- высокая стойкость к окислению и термическому разложению;
- стойкость к окислению и термическому разложению, т.е. химическая и термическая стабильность;

- стойкость к пенообразованию;
- температура их кипения должна быть ниже температуры кипения всех компонентов газа, поглощаемых раствором, чтобы исключить их накопление в абсорбере;
- низкая токсичность и возможность полной биологической деструкции;
- образование примесей, способных оседать на твердых поверхностях труб и оборудования.

Существуют ряд видов жидких поглотителей в зависимости от типа абсорбционного процесса. Абсорбционные процессы бывают трех типов: химический, физический и физико-химический.

Химические или хемосорбционные процессы основаны на химическом взаимодействии сероводорода с активным компонентом абсорбента, который используется в этих процессах в качестве аминов. В настоящее время большинство газоперерабатывающих заводов используют следующие хемосорбционные процессы:

- Амингард (хемосорбент - алканоламин + вода),
- ДИПА (хемосорбент - диизопропаноламин + вода),
- Экономин (хемосорбент - дигликольамин + вода),
- Бенфилд (хемосорбент - карбонат калия + вода + добавки бенфилда),
- Катакарб (хемосорбент - калийный раствор + ингибитор коррозии + катализатор).

Процессы физической абсорбции основаны на физическом растворении экстрагируемых компонентов в различных абсорбентах. В настоящее время на газоперерабатывающих заводах, в основном, часто встречаются такие физические процессы абсорбции:

- Ректизол (абсорбент - холодный метанол),
- Пуризол (абсорбент - N-метилпирролидон),
- Флуор (абсорбент - пропиленкарбонат),
- Селексол (абсорбент - полиэтиленгликоль). диметиловый эфир),
- Сепасольв-МПЭ (абсорбент - диалкиловый эфир полиэтиленгликоля),
- Эстасолван (абсорбент - трибутилфосфат).

В отличие от хемосорбционных методов, физическая абсорбция позволяет наряду с сероводородом и диоксидом углерода извлекать сульфиды, дисульфиды, меркаптаны.

В физико-химических или комбинированных процессах обычно используют смешанные абсорбенты - хемосорбенты и абсорбенты. Газообрабатывающие заводы зачастую используют следующие процессы [2]:

- Сульфинол (абсорбент-диизопропаноламин (метилдиэтанолламин) 30-40%+сульфолан (тетрадиоксид) 40-60%+вода 5-15%),
- Оптисол (абсорбент-амин+физраствор+вода),
- Флекссорб (абсорбент-стерически затрудненный амин+физраствор+вода),
- Укарсол (абсорбент-вторичный или третичный амин+физраствор+вода).

При выборе метода удаления H_2S и CO_2 это следует учитывать:

1. Объемный расход газа;
2. Количество удаляемых H_2S и CO_2 и их желаемые конечные концентрации;
3. Наличие экологически безопасных методов утилизации насыщенных реагентов;
4. Требования к извлечению ценных компонентов, таких как S;
5. Стоимость.

Эффективное удаление сероводорода и углекислых газов напрямую зависит от типа поглотителей и технологических режимов установки абсорбции. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. И эффективность очистки газов были исследованы хроматографическим методом. В диаграммах на рисунках 1-3 приведены результаты хроматографических анализов содержания сернистых и углекислых газов до и после очистки природного газа разными видами поглотителей [4-6]:

Рисунок 1. Сравнительные данные содержания сернистых и углекислых газов до и после очистки моноэтаноламином и метанолом

Рисунок 2. Сравнительные данные содержания сернистых и углекислых газов до и после очистки полиэтиленгликолем и гидразином

Рисунок 3. Сравнительные данные содержания сернистых и углекислых газов до и после очистки пропилен карбонатом и н-метилпирролидон

Учитывая данные таблицы 1 и рисунков 1-3, можно подытожить, что самым лучшим абсорбентом является растворы алканоламинов, т.к. они обладают высокой эффективностью, экономичны и являются регенеративными. При этом степень поглощения сернистых и углекислых газов максимальны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Svärd, T, Absorption of Hydrogen Sulfide at low temperature // Morgantown, West Virginia, USA. (2004);
2. А.М.Мазгаров, О.М.Корнетова, Учебно-методическое пособие «Технологии очистки попутного нефтяного газа от сероводорода». – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 70 с.;
3. E. Ryckebosch et al. Techniques for transformation of biogas to biomethane. Biomass Bioenergy. (2011);
4. Romeo, L. M., Escosa, J. & Bolea, I. Absorption of hydrogen sulfide and carbonic gases by amine treatment, (2006);
5. Postcombustion CO₂ sequestration, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain Steinfeld, G., & Sanderson, R. // Landfill Gas Cleanup for Carbonate Fuel Cell Power Generation, National Renewable Energy Laboratory. (2018);
6. University, Lund, Sweden Tondeur, D. & Teng, F. (2008). Carbon capture and storage for greenhouse effect mitigation. In Future Energy: Improved, sustainable and clean options for our planet, T. M. Letcher (Ed.), pp. 305-330, Elsevier, ISBN 978-0-08-054808-1, China.